

DIAGNOSTICO PARA CONOCER LAS FORTALEZAS Y DEBLIDADES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE XALAPA

Rubieth Hernández Trujillo
Rubieth_77@hotmail.com

Resumen

La presente Investigación se realiza en la Universidad de Xalapa sobre el tema diagnóstico sobre del desempeño docente ante la Evaluación, para conocer sus fortalezas y debilidades, que el Departamento de Evaluación Institucional logre realizar una Evaluación objetiva, oportuna y que tenga credibilidad ante la Institución.

Para realizar este diagnóstico se desarrollan los instrumentos para su aplicación el cuestionario y la entrevista ante las autoridades académicas que están involucradas, el proceso de evaluación se detecten cuáles son sus fallas o aciertos hacia donde van dirigidos con la Evaluación Docente. Con el fin de que el Docente mejore su práctica, que exista una retroalimentación hacia su desempeño en el aula.

* LICENCIADA EN CONTADURIA, MAESTRA EN FINANZAS, ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA E LA UNIVERSIDAD DE XALAPA.

I. INTRODUCCIÓN

La evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como las evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las Autoridades Educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas. Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE] Art. 8).

En el Ámbito internacional

En la actualidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sigue recomendando la aplicación de esquemas de evaluación de desempeño de los académicos y de incentivos positivos y negativos (los primeros complementarios a los salarios) en los procesos de reforma de la administración pública bajo el supuesto, aún discutido, de que los incentivos mejorarán el desempeño (OCDE, 1995: 108-109). Para ello cuenta con programas de desarrollo y monitoreo de indicadores de desempeño, con relación a la eficiencia, eficacia y productividad de las instituciones en que se aplican, reconociendo que subsisten “significantes dificultades conceptuales y prácticas” en la medición adecuada del mismo.

A continuación se presentan algunas recomendaciones de evaluación de académicos de Organismos multinacionales

Tabla No. 1. La Evaluación en los Organismo Multinacionales.

Organismos	Propósitos de la Evaluación	Tipos de Evaluación	Sistemas de estímulos económicos asociados a la evaluación	Contexto
UNESCO	Competitividad	Autoevaluación, evaluación de pares, evaluación externa	Si	Otros apoyos: recursos, cargas, remuneración. Promoción, definitiva, retiro libertad académica
CEPAL Y OREALC	Productividad, eficiencia y efectividad	Evaluación interna y externa del desempeño	Claro sistema de estímulos	
OCDE	Productividad, rendición de Cuentas, eficiencia y eficacia	Evaluación de los desempeños de los individuos	Estímulos positivos y negativos	Competencia, especialización, Definitividad, retiro; creciente edad promedio de los académicos
BM, BID, FMI		Evaluación externa del desempeño de los individuos	Estímulos positivos y negativos con la evaluación y ajenos al salario	Competencia entre universidades por financiamiento, el académico como productor de mercancías ante las leyes de la oferta y la demanda.

Fuente: Moura y Levy, 2006.

La calidad de los académicos desde la perspectiva de los Organismos Multinacionales depende no sólo de la aplicación de esquemas de evaluación, sino de la distribución apropiada de los recursos y de las diferentes tareas que se les asignan, de la apropiada remuneración económica a la vez que del reconocimiento no monetario a esas actividades y, por último, de las prácticas, políticas y estrategias relacionadas con la contratación y el desarrollo del personal académico, entre las cuales se encuentran la promoción, el retiro y los nombramientos de profesor emérito.

La Universidad de Xalapa, realiza la Evaluación al desempeño docente, por medio de su departamento de Evaluación Institucional, utiliza el instrumento un cuestionario que les aplican a los alumnos, pero la evaluación a veces se vuelve subjetiva y afecta a los maestros la evaluación, porque le faltan elementos, que permitan conocer más detalles del desempeño en el aula.

La Evaluación Docente tiene un carácter sistemático que le da al docente la posibilidad de perfeccionar su práctica docente, es un factor que promueve su desarrollo y su actualización profesional, a partir de la evaluación.

Entonces para el Docente no sólo es una calificación la Evaluación, es darle seguimiento, tomar en cuenta otros elementos para que la Evaluación sea Integral y que después de este proceso el docente obtengan una retroalimentación.

II. METODOLOGÍA

Objetivo General

- Realizar un diagnóstico sobre la evaluación Integral de los docentes de la Universidad de Xalapa con la finalidad de conocer sus fortalezas y debilidades

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la evaluación Integral de los docentes de la Universidad de Xalapa?

Variables

- Evaluación Docente
- Desempeño Docente

A partir de estas dos variables se llevó a cabo su operacionalización con la finalidad de diseñar los instrumentos de recolección de información que servirán para el trabajo de campo.

Tipo de Estudio

No Experimental

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010.p.6) La investigación no experimental o ex post-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. Los sujetos son observados en su ambiente natural.

En esta investigación en un estudio no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador, las variables independientes no pueden ser manipuladas.

Aplicada

Hace uso de los conocimientos o teorías o de investigación básica para resolver un problema existente.

Por su alcance Descriptiva.

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 1997.p.72) Los estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir que se va a medir y cómo se va a lograr precisión con esa medición.

Corte Transversal.

Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández Sampieri. 2006 p.246) Se va a recolectar la información en un solo momento.

Enfoque de la Investigación

La presente investigación se ubica en el enfoque tanto cualitativa y cuantitativa.

El enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos con base a la medición numérica el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento (Hernández, Fernández y Baptista.2010. p.4)

Emplea métodos estadísticos para analizar los datos, estudia las conductas y fenómenos observables, es objetiva está orientada al resultado.

Enfoque cualitativo. Utiliza la recolección de datos para afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández y Baptista.2010. p.7)

Estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.

Se utiliza para realizar las entrevistas a las Autoridades y Personal Académico involucrado en el Proceso de Evaluación Docente.

Definición de la Población

Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. (Hernandez.2006.p.275)

La población son Alumnos, Docentes y algunas autoridades de la Universidad de Xalapa.

Muestra. Se optara por una muestra en conveniencia del 20% del total de los docentes que

son 150 aproximadamente y en el caso de los alumnos aleatoriamente se escogerán 150 alumnos., autoridades tales como Jefes de Escuela, Administración, Escolar, Recursos Humanos, Encargado de Posgrados y Comité de Evaluación.

III. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló en la Universidad de Xalapa, como referencia se puede mencionar que fue la primera universidad particular de la ciudad de Xalapa, Ver., y que actualmente cuenta con casi 23 años de trabajo. Actualmente la institución tiene matriculados a cerca de 2,000 alumnos de Licenciatura, Maestría y Doctorado en sus diferentes modalidades, tiene una plantilla cerca de 200 profesores para todos los sistemas.

La evaluación docente se lleva a cabo en la Universidad desde sus orígenes, a lo largo de su historia se ha modificado la forma de cómo obtener una evaluación del desempeño de sus profesores. Evaluar este desempeño no es muy sencillo y mucho menos es del agrado de los profesores, de hecho a pocos les gusta ser evaluados, sin embargo el proceso de evaluación e los profesores debe ser una práctica en todas las escuelas, puesto que aporta elementos que en ningún momento son para reprimir sino para considerar la capacitación y actualización de los profesores.

Sin duda alguna se tiene que trabajar en eso cambio de concepción de profesor de que la evaluación poco sirve y que en algunos casos podrá ser solo para causar algunos malestares.

Es recomendable que periódicamente se revise el proceso de evaluación que la institución lleva a cabo con la intención de mejorarlo e integrar diferentes elementos que no solamente sea los que aportan los estudiantes y que sin duda alguna es donde los profesores consideran que la universidad pone más interés.

Por lo que se ha mencionado es importante realizar un diagnóstico que permita conocer las fortalezas, debilidades y posibles fallas o errores que se estén cometiendo al momento de llevar a cabo la evaluación integral de los docentes. Se pretende al final de la investigación elaborar una serie de recomendaciones y/o sugerencias para el proceso antes mencionado.

IV. INSTRUMENTOS

Para esta investigación se realizaron dos instrumentos un cuestionario y entrevista.

Cuestionario. Está formado por 15 ítems y explica a grandes rasgos, las preguntas relacionadas con la evaluación Docente si es pertinente.

Entrevista. Se diseñó con 10 ítems dirigido al jefe de escuela, son los que intervienen en la evaluación integral, que fallas o errores se han presentado en el proceso de la Evaluación Docente.

La presente investigación utiliza las técnicas

Investigación documental, se obtiene de fuentes bibliografías como libros, citas de artículos de internet scielo y tesis para fundamentar la investigación

Investigación de campo porque se apoya a través de entrevistas con las autoridades académicas.

V. CONCLUSIONES

Considero que la Evaluación Integral Docente en esta institución, es primordial porque está enfocada a mejorar el desempeño docente en el aula, conforme se vaya avanzando con la investigación se darán una serie de recomendaciones y/o sugerencias que permitirán mejorar el proceso de evaluación.

Aunque este proceso es complejo y podría no agrandar a los profesores, es recomendable llevarlo a cabo, haciendo que participen autoridades, alumnos, profesores, entre otros, de tal manera que sea un procedimiento claro, retroalimentado y sobre todo transparente.

BIBLIOGRAFÍA

Hernández Sampieri Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar (2006) Metodología de la Investigación. Primera Edición. México. Editorial MCGraw-hill interamericana.
Universidad de Xalapa (2002) Manual de Titulación (tercera edición.) Xalapa, Veracruz.
Secretaría de Educación Pública (2010) Lineamientos de Evaluación docente: México.
García C. Loredo, Carraza P. (2008) Aproximaciones de la Teórico Metodológico de la RIEB.
Universidad de Xalapa (2012) Modelo Edugestión. (1ª. Ed.) Xalapa, Veracruz. Editorial Propiedad Universidad de Xalapa.
Institituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2013) México.